

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОГРАФИИ ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ

**Боймирзаев Каримжон Мирзахмедович,
Ректор University of Business and Science,
доктор географических наук, профессор.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15209614>

Аннотация: В данной научной статье рассмотрены научные эксперименты, проведенные по методике преподавания «Географии» детям с отклонениями в развитии и разработанные на их основе передовые методы педагогической и психологической коррекции, а также их применение. Кроме того, дан ряд коррекционно-воспитательных рекомендаций на основе проведенных конкретных экспериментальных испытаний.

Ключевые слова: Коррекционно-развивающее обучение, мыслительная деятельность детей-олигофрении, коррекция недостатков познавательной деятельности, меж предметных связей, учитель специальной (коррекционной) школы,

В основе всех проводимых в нашей стране реформ, прежде всего, лежит решение таких актуальных вопросов, как правильное взросление будущего поколения, становление детьми, способными покорять мировые арены не меньше, чем кто-либо другой. Тем более, социальная защита детей-сирот, детей-сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья и отклонениями в развитии всегда считалась приоритетной задачей государства и общества. В целях выполнения этой задачи в Республике Узбекистан проводится большая работа по обеспечению прав и свобод и равных возможностей людей с отклонениями в развитии, устранению ограничений и ограничений в их жизнедеятельности, использованию современного подхода к организации и управлению образованием, повышению его качества и эффективности, обеспечению целостности и непрерывности образования для

разных слоев населения в обществе.

Вопрос «Как обучать» детей с ограниченными возможностями здоровья особенно актуален в настоящее время, так как школа должна готовить своих выпускников к жизни, к достижению успехов в ней, к правильному поведению в природе, обществе, государстве, на производстве. Школа, воспитывая и обучая таких детей, имеет специфическую задачу – осуществление коррекционного воздействия на личность учащегося. Школа должна давать учащимся знания, но кроме этого – развивать умение мыслить самостоятельно. Это возможно только при условии индивидуального подхода к каждому ученику и подборке специальных методик преподавания географии, которые позволят проводить работу по коррекции памяти, внимания, мышления, развитию речи.

Коррекционно-развивающее обучение сегодня является приоритетным направлением современной образовательной практики. Практика показывает, что уже на этапе поступления в школу, дети характеризуются низким уровнем школьной зрелости, испытывают трудности в учении и освоении социальной роли ученика, имеют повышенный риск школьной дезадаптации. К данной категории следует отнести детей с пониженной обучаемостью и работоспособностью, психической и физической озлобленностью и детей с психосоциальной запущенностью. Определение таких детей в специальные коррекционные классы позволяет оказывать им необходимую психологическую и педагогическую помощь. Обучение таких детей невозможно без квалифицированной коррекционно-развивающей работы, основанной на результатах комплексной диагностики и новых, научно-обоснованных методов и форм деятельности. При работе в коррекционных классах учитель обязан владеть разнообразными методами и приемами, которые позволяют проводить работу по коррекции памяти, внимания, мышления, способствовать развитию речи. Технологий работы с детьми с ОВЗ много, но все они ориентированы на применение специальных приемов с позиции полного усвоения учебного материала. Учитывая, что учащиеся

классов коррекции отличаются низкой учебной мотивацией и пониженной познавательной активностью, немаловажную роль играет создание ситуации успеха на уроке, а также подбор таких заданий, которые воспринимаются учащимися как игра, ребята почти всегда выполняют их с удовольствием, так как они позволяют поддерживать интерес к изучаемому в течение всего урока. Важно знать, что в таких классах материал должен усложняться постепенно, подаваться небольшими дозами. Сначала даются простые задания. Обязательно частое переключение с одного вида деятельности на другой. Особую значимость в работе с такими детьми имеет практическая направленность учебного материала и опора на жизненный опыт ребенка, многократное поэтапное повторение. Также очень важно использовать задания с опорой на образец. Построение конкретной технологии коррекционно-развивающего обучения - сложная проблема. Но все же, какую бы технологию вы не выбрали для работы в классах коррекции, в конечном итоге она должна быть нацелена на организацию самостоятельной деятельности учащихся. При составлении программы по географии учитывалось важное требование дидактики - постепенный переход от знакомого к менее знакомому, от более простого к более сложному.

Курс географии в специальной (коррекционной) школе VIII вида построен так:

от изучения наиболее близкой и конкретной для учащихся географии своей местности, они переходят к изучению своей страны, затем к обзору зарубежных стран по частям света, далее - к более углубленному изучению Родины и своего района или области. Такое построение курса способствует более углубленному изучению знаний природы своей страны. Программа по географии предполагает реализацию принципа единства теории и практики в обучении. В ней определен не только круг знаний, который должен быть усвоен учениками, но и предусмотрены конкретные умения и навыки, связанные с применением знаний на практике, а также перечень умений и навыков. Кроме того, программой предусмотрено формирование

практических навыков, которые связаны с подготовкой учащихся к трудовой деятельности, к самостоятельной жизни, например ориентирование на местности, определение температуры воздуха, составление плана местности. Программа по географии построена с учетом межпредметных связей и преемственности в обучении.

Работа с учебником. Главное учебное пособие для учащихся, которое служит источником знаний – учебник. Учебники по географии и природоведению новые, красочные, довольно трудные по содержанию. Брать знания из учебника – это не простая, но самая важная задача. Вопросы к тексту, к иллюстрациям, к картам есть в конце каждого параграфа. Их задача – сделать легче самостоятельную работу и помочь при изучении и повторении материала. Тексты статей в учебнике написаны поурочно, но пересказывать слово в слово учащиеся его не должны. Материала обычно даётся больше, чем предусмотрено программой. Например «Для любознательных» оставляем для самостоятельного чтения, потому что этот материал не обязателен, хотя легко запоминается. Чтение учениками статьи в учебнике чаще всего провожу после проверки домашней работы, вводной беседы и своего рассказа. Навык и умение учеников находить в статье новое, ещё не знакомое, сравнить с тем, что уже известно, получается только к старшим классам. Первоначальное чтение деловой статьи, если она сложная, иное, чем в массовой школе. Там учебник географии предназначается в основном для самостоятельной работы. В школе 8 вида он не входит в самостоятельную работу. Учащиеся с недостатками в развитии обязательно читают статью целиком. А затем выборочно с показом на карте, картинах, описываемых явлений или объектах. В классное чтение включаются все ученики. Менее сложные тексты можно читать про себя, но при этом необходимо делать записи в тетрадях. Так постепенно накапливаются знания о географической номенклатуре.

Работа по карте. Одним из основных средств обучения на уроках географии является карта. Она является источником географических знаний. Если из учебника мы черпаем словесное описание, то карта – это источник

географических

описаний.

Постепенно школьники учатся читать карту. А читая карту, можно увидеть местность. Ребята неплохо запоминают цвета физической карты. Понимают, какая поверхность обозначена на карте зелёным, коричневым, жёлтым цветом. Условные знаки столиц, городов, государственных границ не вызывают затруднений. Упражняя в чтении карты по условным цветам, используя глобус, который наглядно показывает модель земного шара. Пользуясь картой, можно сравнить величину государств, протяжённость границ. По карте ребята показывают путь знаменитых путешественников, узнают места их остановок, называют моря, океаны, проливы, острова. Закреплению условных знаков помогают заочные путешествия. Учащиеся любят такие задания. Рассказывают, по какой местности они поедут до Ташкента или Самарканда, как доберутся до каких-то известных им городов и населённых пунктов, откуда они приехали. Учащиеся различают физическую карту, карту природных зон, политическую карту, карту полушарий, так как у карт разное предназначение, но иногда и путают. А когда начинаешь их спрашивать – «А можем мы на этой карте найти этот объект?»,- они сразу начинают листать атлас и искать нужную карту. Работа по карте доступна и интересна учащимся с недостатками в развитии. Наибольшую трудность составляет представление истинных размеров и расстояний на карте, так как пространственное воображение у них развито слабо. И всё - таки формирование познавательной деятельности движется вперёд. Прежде чем ребята знакомятся с основными направлениями сторон горизонта на карте, они учатся определять их на глобусе. Задания такого типа: покажите и назовите реки или озёра обычно затруднений не вызывает. Они сразу начинают искать синий цвет на карте. Но такое задание, например, показать северный берег Аральского моря или определить, в каком направлении от Ташкента расположен Самарканд вызывают у учащихся нашей школы значительные затруднения. При проверке географической номенклатуры с такими заданиями, как показать на карте, какой – либо географический объект или определить географическое

положение объекта, не все, но справляются.

При изучении природных зон дети много узнают о причинно – следственной зависимости географического характера. Карта помогает объяснить:

- почему в лесной зоне растут деревья;
- почему в тундре главное занятие - оленеводство;
- почему в тундре долгая и холодная зима.

Учащиеся упражняются по карте в нахождении островов и полуостровов, рек и озёр, гор и плоскогорий, возвышенностей и низменностей. Таким образом, работая с картой, активизируем познавательную деятельность учащихся, корригируем внимание, мышление, воображение.

Работа в тетрадах.

Ведение тетрадей по природоведению и географии считаю обязательным, так как это имеет большое значение для закрепления полученных знаний. Тетрадь приучает учеников к систематическому труду, воспитывает самостоятельность и самоконтроль.

Что мы делаем в тетрадах?

- Делаем зарисовки предметов и явлений, которые учат отчётливо представлять, внимательно всматриваться, наблюдать. Свободного рисования не допускается.

Затем ученики, пользуясь рисунком, рассказывают, что они нарисовали.

- Чертим схемы, например, схема «Строение вулкана», «Круговорот воды в природе». Это даёт учащимся возможность лучше узнать и запомнить содержание материала.

- Делаем краткие записи, выводы, новые слова. Это формирует понимание основного материала.

- Заполняем таблицы.

Природная зона

Лесная зона	Растения	Звери	Птицы	Рыбы	Грибы	Цветы	Ягоды
-------------	----------	-------	-------	------	-------	-------	-------

--	--	--	--	--	--	--	--

Реки

Название реки	Откуда берёт начало	Куда впадает	Притоки

Тетрадь даёт представление мне об индивидуальных особенностях детей. При проверке тетрадей ясно прослеживаются черты характера детей: неуравновешенность, упрямство, перечёркнутые записи и рисунки у одних, аккуратность и старательно выполненная работа у других.

Словарная работа. На уроке географии и природоведения словарная работа обязательна. В конце учебников есть большой перечень слов, которые встречаются при прохождении нового материала. В учебнике эти слова обозначены специальным знаком. Запоминать все слова конечно же нет необходимости, но и без словарных слов в познавательном отношении не обойтись. Слова прикрепляю на доску. Некоторые из них являются трудными для произношения, поэтому дополнительно вывешиваю с разделением в трудном месте на слоги, например: Атлантический. Антарктический. Такие слова читаем хором с остановкой после первого слога, потом индивидуально. Словарные слова вывешиваются на время изучения темы или на повторение соответствующей темы. Словарная работа по географии и природоведению, как и по письму требуют системы. Каждый год даёт определённую сумму знаний. Приток этих слов не случаен, а соответствует программе. Знакомимся со словами на разных этапах урока, в зависимости от трудности и значения слова, но чаще всего до чтения статьи в учебнике. Также возможна запись слова в тетрадь в ходе чтения.

Использование ТСО и ИКТ. Сейчас наука шагнула далеко вперёд, появилась возможность демонстрировать на уроке фильмы. В кабинете создана фильмотека по некоторым темам географии «Материки и океанов» 8, 9 классов, географии Узбекистана 7 класса. К демонстрации фильмов я отношусь очень осторожно. При отборе фильма обязательно учитываю особенности психологии детей с недостатками в развитии. Ни в коем случае

нельзя включать весь фильм, так некоторые эпизоды не будут поняты учащимися. Показываю только небольшие фрагменты, руководствуюсь учебной программой. Иногда звук не включаю, рассказываю сама, так как словесное сопровождение диктора бывает многословно и непонятно для детей с недостатками в развитии. Учащимся будут более понятны короткие фразы, произносимые синхронно со зрительным материалом. Многие моменты из фильма ребята запоминают сами без особых комментариев. Но запоминают не главное, а второстепенное, эмоционально – насыщенное. Во время демонстрации фильма направляю внимание детей на главное, которое необходимо в познавательном отношении. Если говорит диктор, предварительно разъясняю трудные слова, выражения. Иногда даю вопросы на листочке, предупреждая, что на них надо будет ответить после просмотра фильма. При проверке домашнего задания кадр из фильма демонстрирую снова, если он имеет значение в познавательном отношении. После просмотра фильма обязательно закрепляю полученные сведения, так как для детей с недостатками в развитии сложно уловить и запомнить то, что видели на экране. Любой учебный фильм требует обсуждения, иначе он теряет свою значимость. Никогда не предупреждаю перед уроком, что будет показан кадр из фильма, потому что, узнав об этом, дети будут в ожидании, а объяснение может пойти насмарку.

Уроки- экскурсии. Главным критерием в выборе времени должна быть дидактическая цель, с которой проводится данная экскурсия: накопление представлений, формирование умений, изучение проявления причинно-следственных связей на конкретных объектах, повторение и т. д. Учебные экскурсии в VI классе для школьников являются первыми географическими экскурсиями. Перед выходом на местность необходимо объяснить учащимся значение экскурсий для изучения географии, цель и задачи конкретной экскурсии; рассказать о местности ее проведения и объектах, которые будут изучены; целесообразно показать маршрут на схематическом плане местности. Учащимся надо также сказать о том, что они должны взять с собой

из оборудования, как одеться и т. п. Для подготовки к работе на местности необходимо не только показать, но и провести обучающую работу по усвоению приемов использования приборов и инструментов (с нивелиром, компасом и др.). Под руководством учителя учащиеся должны заранее приготовить полевой дневник: написать план, по которому будет изучаться объект, и оставить место для записи полученных о нем данных. Затем — познакомить с приемами работы на местности. Целесообразно показать детям как образец уже оформленные материалы по экскурсиям предыдущих лет, которые обычно имеются в кабинете географии. На этом этапе определяются также (если в этом есть необходимость) помощники учителя из взрослых (классный руководитель или старшеклассники, родители и др.). Порядок проведения экскурсии следующий. По прибытии к месту назначения учитель напоминает учащимся (или спрашивает в порядке напоминания) цель и задачи экскурсии, объясняет, почему именно сюда учащиеся пришли, дает соответствующие объяснения, указывает объекты, которые должны изучаться учащимися. Не должно быть экскурсий, во время которых учитель собирает вокруг себя ребят, называет и показывает природные объекты и считает, что экскурсия проведена. Для детей само окружение, т. е. пребывание вне стен класса, является новым условием для работы. Поэтому первые экскурсии по начальному курсу физической географии должны носить преимущественно обучающий характер. Один из вариантов организации работы учащихся — это работа по образцу, показанному учителем. После подготовки в классе учитель на местности рассказывает об объекте (холме, реке, ручье, озере, овраге и др.), показывает прием выполнения практической работы и проверяет, насколько учащиеся его поняли (спрашивает двух-трех учащихся), затем напоминает о том, что должно быть записано в полевом дневнике. Учащиеся приступают к работе.

Список литературы:

1. Мирзиёв Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги фармони. Т.: “Адолат”, 2017 йил.

2. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси.-Тошкент, 2021. -458 б.
3. Хамидова.М.У. Махсус педагогика (Мутахассисликка кириш) - Т.: Фан ва технологиялар, 2018..
4. Пулатова П., Мамаражабова З., Амирсайдова Ш. ва бошқалар.Махсус педагогика.-Т.: Фан ва технологиялар, 2014.
5. Пулатова П.М. Олигофренопедагогика - Т.: ИЛМ ЗИЙО ЗАКОВАТ, 2023.
6. Амирсайдова Ш.М. Махсус психология (олигофренопсихология) – Т.: Фан ва технологиялари, 2019
7. Муминова Л.Р.,Амирсайдова Ш.М. ва бошқалар Махсус психология.-Т.: Фан ва технологиялар, 2013
8. Муминова Л.Р. Инклюзив таълимнинг назарий ва амалий асослари. Т.:Сомплек Принт,2018.
9. Аюпова М.Ю. Логопедия Т.:“Ўзбекистон файласуфлар жамияти” 2011.
10. В.С.Рахмонова, Д.А.Нуркелдиева Алохида ёрдамга мухтож болалар реабилитацияси.- 11.Т.:”Навруз” 2014.